

EL DISFRAZ DEL **GREENWASHING**

Omar Aldape García
reporteros@revistavertigo.com

Aunque se podría decir que en México el concepto de *greenwashing* es totalmente desconocido para la mayoría de la población, poco a poco la sociedad toma conciencia del impacto de la actividad industrial y el consumo de productos no amigables con el medio ambiente: lo nota en la intensidad o escasez de lluvias, el aumento del calor o el deterioro de su salud.

El llamado *greenwashing* (o *lavado verde*) es aquella publicidad engañosa de empresas que buscan que sus productos se perciban como más ecológicos de lo que son (o no son) en realidad, a través de descripciones en sus etiquetas y/o contratos en sus productos o servicios. Es decir

que, deliberadamente, falsifican certificados ambientales y/o modifican etiquetas para simular que el producto es amigable con el medio ambiente; denominan el producto como "ecológico", aunque sólo tenga una cualidad ambiental (esto también es llamado "impacto oculto"); o, en su caso, afirman que hacen faltan evidencias para comprobar que el producto que fabrican contamina.

Desde que el cuidado del medio ambiente emergió a principios de los años setenta, muchas empresas han lanzado campañas de mercadotecnia para convencer a los consumidores de que sus productos ayudan a "salvar a la Tierra". Volverse *verde* se ha convertido en un muy buen negocio. Por ejemplo, la sola venta de productos orgánicos en Estados Unidos se incrementó de diez millones de dólares en 2003 a más de 20 millones en 2007, gracias a que muchas corporaciones se asociaron con organizaciones

¿Empresas "ecológicas"?

ambientalistas... aunque muchos críticos argumentan que es sólo otra manera de maquillar la imagen de muchas compañías que de alguna u otra forma dañan al medio ambiente con sus productos o servicios.

Se trata, dicen los especialistas, más de una moda que de un compromiso real con la ecología: según la consultora medioambiental canadiense Terra Choice Environmental Marketing Inc., 98% de más de dos mil productos analizados y comercializados como *verdes* en Estados Unidos y Canadá no eran completamente transparentes con la información ambiental transmitida al consumidor.

Por ejemplo, varias marcas de shampoo y detergentes publican en sus etiquetas ser biodegradables o no haber sido probados en animales para su creación, pero carecen de certificación alguna por parte de certificadoras u organizaciones ambientales.

Además, ninguno de los productos hace mención de los daños indirectos causados al medio ambiente por su almacenamiento y transportación.

Efectos

Una prueba fehaciente de las consecuencias que puede tener el *lavado verde* es el caso de British Petroleum (BP), con el derrame de hidrocarburos de su plataforma petrolera *Deepwater Horizon* en el golfo de México, que actualmente afecta a la flora y fauna en costas de Estados Unidos y posiblemente en muy pocas semanas México saldrá también perjudicado: el *greenwashing* fue empleado en este

caso por campañas mercadológicas de BP, al afirmar que la empresa era totalmente responsable y consciente del medio ambiente en el cual desempeñaba sus labores. En 2007, BP era de hecho percibida como una gran empresa petrolera que promovía el respeto por el ambiente, de acuerdo con una encuesta realizada a la mayoría de sus clientes. Hoy, sin embargo, los daños ecológicos son injustificables e irreversibles.

Ahora bien: si las empresas en México maquillan sus productos, ¿tendremos que esperar a que algo muy grave suceda para damos cuenta del daño ecológico y humano causado por ocultar información al público sólo por mantener conveniencias económicas que benefician a un sector? ¿Qué sucede con México? ¿Por qué nos hemos quedado laxos? ■